

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

A ARTE DO RECONTO E A ESCUTA ATIVA: O PAPEL DA NARRATIVA ORAL NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

[Raquel Linhares Rodrigues Vieira¹](#)

[Priscilla Brito Tavares²](#)

[Ângela Maria Costa e Silva³](#)

[Maria Célia Andrade Brito⁴](#)

DOI:10.5281/zenodo.14908377

¹[Mestrado em Artes da Cena – Escola Superior de Artes Célia Helena, \[raquellrvieira1480@gmail.com\]\(mailto:raquellrvieira1480@gmail.com\)](#)

²[Doutorado em Psicologia – UNIFOR, \[btpriscilla@gmail.com\]\(mailto:btpriscilla@gmail.com\)](#)

³[Licenciatura em Pedagogia e Inglês – UVA, \[hangell1388@hotmail.com\]\(mailto:hangell1388@hotmail.com\)](#)

⁴[Mestrado em Artes da Cena – Escola Superior de Artes Célia Helena, \[2509celia@gmail.com\]\(mailto:2509celia@gmail.com\)](#)

Resumo

Este artigo investiga o papel da narrativa oral e da escuta ativa no processo de alfabetização, destacando sua importância para o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e expressão oral em crianças. A pesquisa foi realizada com uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, utilizando uma abordagem qualitativa com observação participativa, análise de produções dos alunos e entrevistas com professoras alfabetizadoras. A sequência didática incluiu atividades de reconto, dramatização e escuta ativa, promovendo o engajamento das crianças com as histórias e favorecendo a internalização de estratégias de leitura e escrita. Os resultados indicaram que a escuta ativa, ao estimular a reflexão sobre o conteúdo das histórias, contribuiu para a ampliação do vocabulário e melhora a fluência na leitura e na produção textual. As atividades de reconto e reinterpretação estimularam a criatividade e a organização do pensamento. As práticas artísticas, como ilustrações e dramatizações, facilitaram a compreensão das narrativas e a organização das ideias para a escrita. As entrevistas com as professoras reforçaram a importância dessas práticas no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Conclui-se que a integração de atividades que valorizam a oralidade e a expressão artística contribuiu significativamente para uma alfabetização dinâmica, criativa e significativa, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e comunicativo das crianças e promovendo uma aprendizagem prazerosa.

Palavras-Chaves: Arte; Reconto; Escuta Ativa; Alfabetização.

1. INTRODUÇÃO

A narrativa oral é essencial para o desenvolvimento da linguagem, comunicação e cognição das crianças, especialmente no processo de alfabetização. Quando inseridas em ambientes onde histórias são contadas, as crianças começam a construir sentidos e interpretar o mundo. A prática do reconto e da escuta ativa destaca-se como um instrumento pedagógico poderoso, promovendo engajamento, ampliação do vocabulário e habilidades críticas. Marcuschi (2010) afirma que a oralidade é fundamental para o desenvolvimento do letramento, uma vez que possibilita a compreensão auditiva e a capacidade de expressão oral, o que influencia diretamente a aquisição da leitura e escrita.

Segundo Paulo Freire (1996), a oralidade é uma das expressões humanas mais autênticas e transforma-se em ferramenta de conscientização e emancipação. Freire afirma que a palavra é "meio de ação e transformação", sendo o reconto um exercício que ativa reflexão, análise e síntese, promovendo o aprendizado significativo. A escuta ativa, ao envolver atenção plena, permite que as crianças absorvam, interpretem e relacionem as narrativas ao seu repertório, o que facilita a alfabetização e expressão.

Ana Teberosky (2004) defendia que o desenvolvimento da oralidade e da escrita são práticas interativas que se influenciam reciprocamente ao longo da vida; preparando a criança para compreender textos. Acreditava que o ambiente alfabetizador e as atividades de oralidade são importantes para o processo de alfabetização. O reconto permite apropriação da narrativa, reflexão e expressão pessoal, ampliando o vocabulário e fortalecendo a escrita. Vygotsky (1984) ressalta que "a aprendizagem ocorre a partir da interação social e da mediação do professor". O ambiente de reconto, troca de ideias e interpretação de diferentes pontos de vista contribui para a socialização e formação crítica.

Além disso, a prática narrativa desenvolve empatia e compreensão emocional, permitindo que as crianças reflitam sobre valores e emoções. O reconto integra-se a práticas como leitura compartilhada e escrita criativa, promovendo uma alfabetização dinâmica e prazerosa. Ferreiro (2001) defende que "a escrita, como forma de representação da linguagem oral, precisa ser vivenciada na linguagem falada", reforçando o papel das histórias na construção do conhecimento. A prática favorece a diversidade cultural e amplia o olhar das crianças para diferentes realidades. O reconto e a escuta ativa criam um ambiente educativo participativo, preparando os alunos para a alfabetização formal e para uma compreensão crítica do mundo.

Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Artes reconhece a relevância de práticas interativas, como escuta ativa e expressão verbal, para o desenvolvimento integral dos alunos. De acordo com a BNCC, o ensino de Arte deve estimular o "desenvolvimento da percepção, expressão, comunicação e reflexão sobre as práticas artísticas" (BRASIL, 2017). Nos anos iniciais, a arte atua como mediadora da oralidade, permitindo que as crianças se expressem criativamente, enquanto aprimoram suas habilidades de leitura e escrita. A abordagem pedagógica da Arte valoriza a comunicação por meio de diversas linguagens – visual, sonora e corporal – promovendo o desenvolvimento de competências sociais e cognitivas essenciais para a alfabetização.

Portanto, este estudo justifica-se pela relevância dessas práticas na ampliação do vocabulário, na compreensão textual e no fortalecimento das habilidades comunicativas. Em um contexto educacional marcado por desafios na formação leitora, torna-se imprescindível explorar métodos que valorizem a oralidade como instrumento de construção de significados, a proposta de investigar o papel da narrativa oral e da escuta ativa na alfabetização destaca-se por sua capacidade de integrar diferentes dimensões do desenvolvimento infantil. A articulação entre teoria e prática pedagógica visa oferecer subsídios para a formação de professores, incentivando a adoção de estratégias que favoreçam a aprendizagem significativa e o prazer pela leitura e escrita desde a infância.

Narrativas, Escuta Ativa e Aprendizagem

Dickel & Sartori (2020), exploraram a narrativa como uma atividade essencial ao desenvolvimento infantil, ativando funções psíquicas superiores como linguagem, pensamento, memória, atenção e imaginação. A pesquisa, fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e nos estudos de Jerome Bruner, analisa interações de crianças em uma escola de Educação Infantil, onde a professora incentiva a organização de narrativas. O estudo revela que a narrativa promove a interação entre funções psicológicas, com a mediação da professora e dos colegas auxiliando na estruturação do pensamento e da linguagem. A escuta ativa é destacada como fundamental para o pensamento narrativo. Conclui-se que a prática narrativa é essencial na Educação Infantil, favorecendo o desenvolvimento cognitivo e discursivo das crianças.

A pesquisa de Lopes (2016), desenvolveu e testou um programa de intervenção pedagógica baseado na Literatura Infantil e contação de histórias para apoiar crianças com dificuldades de aprendizagem na Sala de Apoio Pedagógico. Aplicado a 20 crianças de 7 a 10 anos, divididas em dois grupos, o programa consistiu em 14 sessões semanais de 60 minutos. Testes antes e depois da intervenção indicaram melhorias na leitura, linguagem oral e escrita. O estudo demonstrou a eficácia da literatura e da contação de histórias no desenvolvimento das habilidades acadêmicas dessas crianças.

O trabalho de Marreiro (2022), cujo objetivo seria investigar a compreensão de uma professora de pré-escola sobre o papel da literatura infantil no desenvolvimento de crianças leitoras, buscando entender como ela percebe e aplica esse conceito em sua prática, se deu com pesquisa exploratória e entrevistas semiestruturadas realizadas presencialmente com a professora. Os resultados indicaram que a literatura infantil é importante na rotina do agrupamento, sendo vista pela professora como essencial para incentivar o prazer pela leitura desde a infância. No entanto, a prática da professora mostrou uma ênfase no preparo para o Ensino Fundamental, priorizando a interpretação literal e atividades mecânicas de escrita, o que pode tornar o momento da leitura cansativo e menos atrativo, afastando as crianças do prazer da leitura.

O estudo de Araújo (2015) destaca a importância da inclusão ao investigar como a leitura literária, especialmente por meio do conto e reconto de histórias, influencia o desenvolvimento de indivíduos com deficiência intelectual. A pesquisa aborda aspectos essenciais, como a formação de leitores literários, a autoestima, a inclusão social e a reconstrução da identidade desses sujeitos. Realizada com 13 alunos da APAE de Pau dos

Ferros/RN, a pesquisa adota uma abordagem teórica baseada na psicanálise lacaniana e freudiana, complementada por estudos de autores como Bettelheim, Winnicott, Corso e Bakhtin. Com uma abordagem qualitativa, o estudo analisou as interações dos participantes com a literatura, destacando como a leitura de imagens substitui a leitura convencional, favorecendo o desenvolvimento da fala e da autoestima. Os resultados demonstram que, ao serem incentivados a interagir com as imagens, os alunos aprimoram suas habilidades sociais, fortalecem sua autoestima e valorizam a leitura, o que contribui para a inclusão social e o desenvolvimento criativo.

A relação entre os estudos de Dickel & Sartori (2020), Lopes (2016), Marreiro (2022), Araújo (2015) e a importância da narrativa no desenvolvimento infantil evidencia o papel fundamental da literatura, da contação de histórias e da escuta ativa no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Dickel & Sartori (2020) destacam como a narrativa, ao estimular funções psíquicas superiores como linguagem, memória e imaginação, favorece a organização do pensamento e a interação entre as crianças, sendo mediada pela professora e pelos colegas. Lopes (2016) reforça essa ideia, demonstrando como a literatura infantil, por meio da contação de histórias, pode melhorar habilidades acadêmicas em crianças com dificuldades de aprendizagem.

Já Marreiro (2022) aponta que, apesar da literatura infantil ser considerada essencial para o prazer pela leitura, a ênfase nas práticas mecânicas e preparatórias para o Ensino Fundamental pode afastar as crianças da experiência lúdica da leitura. Por fim, o estudo de Araújo (2015) amplia essa perspectiva ao investigar o impacto da leitura literária no desenvolvimento de indivíduos com deficiência intelectual, destacando a importância do conto e reconto de histórias na construção da identidade, autoestima e inclusão social desses sujeitos. Juntos, esses estudos evidenciam que a prática narrativa, a escuta ativa e a valorização da literatura são elementos essenciais no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, principalmente na Educação Infantil, favorecendo a formação de leitores literários e o fortalecimento de suas habilidades comunicativas e criativas.

2. METODOLOGIA

Inicialmente realizou-se levantamento bibliográfico de trabalhos na plataforma Google Acadêmico que envolvessem a temática proposta neste estudo. Posteriormente foi desenvolvido uma pesquisa-ação realizada em uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de investigar o impacto da narrativa oral, do reconto e da escuta ativa no processo de alfabetização. A metodologia adotada foi qualitativa e se baseou na observação participativa, análise de produções dos alunos e em entrevistas semiestruturadas com professoras alfabetizadoras.

A pesquisa foi organizada em forma de uma sequência didática, composta por oito momentos distintos, planejados para estimular a participação ativa das crianças e promover o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e expressão oral. As atividades foram conduzidas durante quatro semanas consecutivas. Momento 1 - Exploração dos Livros: As crianças receberam diversos livros e foram incentivadas a manuseá-los, explorando imagens e capas, despertando o interesse e a curiosidade pela leitura. Momento 2 - Escolha da História:

Cada criança escolheu uma história que desejava ouvir e contar, promovendo a expressão de preferências e conectando-as emocionalmente ao material. Momento 3 - Contação de História: A professora realizou a contação da história selecionada de forma envolvente, utilizando entonação, gestos e exploração visual do livro. Momento 4 - Roda de Conversa: Após a leitura, houve uma discussão coletiva com perguntas abertas, incentivando as crianças a expressarem opiniões e analisarem a narrativa. Momento 5 - Reconto e Sequência Cronológica: As crianças representaram a história por meio de desenhos, organizando os eventos de forma cronológica e recontando para os colegas. Momento 6 - Dramatização: Duas cenas principais foram dramatizadas, permitindo a vivência da narrativa por meio da expressão corporal. Momento 7 - Reescrita Coletiva: Com apoio da professora, as crianças criaram um final para a história, participando ativamente da reescrita. Momento 8 - Exposição de Trabalhos: Os trabalhos e produções das crianças foram expostos, possibilitando a reflexão coletiva sobre o processo.

Foram realizadas também entrevistas semiestruturadas com três professoras alfabetizadoras, buscando compreender suas percepções sobre a importância das narrativas orais, do reconto e da escuta ativa na alfabetização. As entrevistas abordaram três questões principais: 1. O papel da escuta ativa no desenvolvimento das estratégias de leitura e escrita; 2. A influência do reconto e da reinterpretação na fluência de leitura e na elaboração de narrativas; 3. A relação entre atividades artísticas e reconto para facilitar a produção textual. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e interpretativa. As respostas das entrevistas foram categorizadas e comparadas com as observações em sala de aula e as produções das crianças. A triangulação dos dados permitiu validar os resultados, evidenciando a relação entre narrativa oral, reconto e o processo de alfabetização.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

1-Importância da Escuta Ativa para a Leitura e Escrita
A escuta ativa, durante a contação de histórias, revelou-se um elemento fundamental no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita das crianças. As respostas das professoras apontaram que essa prática estimula a reflexão das crianças sobre o conteúdo da história, ajudando-as a identificar palavras-chave e a compreender as ideias centrais. A professora F. I. C. destacou que a escuta ativa facilita a compreensão e a aplicação das estratégias de leitura e escrita, pois as crianças tornam-se mais atentas aos detalhes e às relações entre os elementos do texto. De forma similar, S. R. C. ressaltou que essa prática melhora a interação e a expressão oral das crianças, permitindo que compreendam melhor as estruturas narrativas e as utilizem em seus próprios textos. A professora A. A. A, por sua vez, enfatizou a ampliação do vocabulário das crianças, promovendo a fluência na escrita ao expô-las a novos termos e estruturas durante a leitura compartilhada.

2. O Papel do Reconto e da Reinterpretação no Desenvolvimento da Leitura e Escrita
As atividades de reconto e reinterpretação de histórias tiveram grande impacto no desenvolvimento das habilidades de leitura fluente e na elaboração de narrativas mais complexas e coerentes. A professora F. I. C. observou que ao recontar a história, as crianças precisavam compreender sua estrutura, o que as ajudava a criar textos mais estruturados e a organizar melhor os eventos em suas narrativas. S. R. C. complementou, afirmando que o reconto estimulava o uso de vocabulário variado e novas formas de expressão, o que enriquecia

tanto a fluência verbal quanto a escrita. A professora A. A. A acrescentou que o processo de reinterpretação desenvolvia a criatividade e a coerência, já que as crianças eram desafiadas a tomar decisões sobre como modificar personagens, cenários e até finais, o que fortalecia a capacidade de elaborar narrativas originais.

3. O Impacto das Atividades Artísticas no Processo de Alfabetização
As atividades artísticas, associadas ao reconto, demonstraram ser uma ferramenta eficaz para tornar as histórias mais concretas para as crianças. A professora F. I. C. destacou que ao ilustrar as histórias, as crianças conseguiam visualizar os personagens e cenários, o que facilitava a recontagem e a escrita detalhada. S. R. C. enfatizou que a prática artística ajudava as crianças a se concentrarem nos detalhes importantes da narrativa, como os personagens e a sequência dos fatos, o que organizava melhor as ideias ao escrever. A professora A. A. A apontou que essa abordagem múltipla de expressão (oral, visual e escrita) proporcionava uma compreensão mais profunda da história, facilitando a transição para a escrita e permitindo que as crianças se apoiassem nas imagens criadas para fortalecer suas produções textuais.

O estudo revela que a sequência de atividades proposta contribui significativamente para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita das crianças. A escuta ativa e a participação nas atividades de reconto e dramatização não apenas estimulam o engajamento das crianças com os textos, mas também favorecem a internalização das estratégias de leitura e escrita de forma mais concreta e significativa. Além disso, o uso de recursos artísticos proporciona uma abordagem multimodal, que facilita a compreensão das narrativas e a organização das ideias para a produção escrita.

A integração de atividades artísticas, como ilustrações e dramatizações, não só auxilia na visualização das histórias, mas também no aprimoramento da expressão verbal e escrita das crianças. As respostas das professoras demonstram que essas práticas ajudam a ampliar o vocabulário, desenvolver a fluência e estimular a criatividade, o que, conseqüentemente, leva à produção de textos mais elaborados e coerentes.

Por fim, o estudo reforça a importância de abordagens pedagógicas dinâmicas e interativas, que considerem a criança como participante ativa no processo de aprendizagem, oferecendo experiências que vão além da simples decodificação de palavras, mas que envolvem a compreensão, a reflexão e a expressão de ideias de forma criativa e fluida.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que a narrativa oral, o reconto e a escuta ativa desempenham papéis essenciais no processo de alfabetização, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e expressão oral das crianças. Ao integrar essas práticas pedagógicas, é possível promover uma aprendizagem mais significativa, dinâmica e prazerosa, que vai além da mera decodificação de palavras e envolve a construção de sentidos e a reflexão crítica sobre o mundo.

A escuta ativa, ao fomentar a atenção plena e a reflexão sobre o conteúdo das histórias, facilita a compreensão das estruturas narrativas, promove a ampliação do vocabulário e fortalece a fluência verbal e escrita. As atividades de reconto e reinterpretação, ao permitir que

as crianças se apropriem da narrativa e criem suas próprias versões, estimulam a criatividade e a capacidade de organização do pensamento. Além disso, a articulação entre a oralidade, a expressão corporal e a escrita, por meio das atividades artísticas, proporcionam uma abordagem multimodal que facilita a compreensão das narrativas e organiza as ideias para a produção textual.

As entrevistas com as professoras alfabetizadoras reforçam a importância dessas práticas no processo de alfabetização, destacando a escuta ativa como um instrumento de aprimoramento das estratégias de leitura e escrita, e o reconto como uma ferramenta para o desenvolvimento da fluência na leitura e na produção de textos mais estruturados e coerentes. A utilização de recursos artísticos, como ilustrações e dramatizações, se mostrou eficaz para engajar as crianças nas narrativas e facilitar a organização das ideias para a escrita.

Portanto, este estudo evidencia a relevância de metodologias que considerem a criança como participante ativa e criativa no processo de aprendizagem. As práticas de reconto e escuta ativa são fundamentais para criar um ambiente educativo participativo, onde as crianças possam se expressar de maneira livre e significativa, desenvolvendo suas habilidades cognitivas e comunicativas. O reconhecimento do papel da narrativa oral na alfabetização deve ser uma prioridade nas práticas pedagógicas, com vistas a promover uma alfabetização mais inclusiva, crítica e prazerosa.

Em um contexto educacional onde os desafios para a formação leitora são evidentes, é imprescindível adotar estratégias que valorizem a oralidade como ferramenta de construção de significados, contribuindo para uma educação que respeite a diversidade de experiências e de aprendizagem das crianças. Este estudo, ao abordar a relação entre narrativa oral, reconto e escuta ativa, oferece importantes contribuições para a prática pedagógica e para a formação de professores, incentivando a adoção de abordagens que promovam o prazer pela leitura e escrita desde a infância.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Jesiane Maria de Sena. O conto e o reconto de histórias como forma de desenvolvimento do sujeito com deficiência intelectual. 2015. 149 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2015.

BAJOUR, Cecília. Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de leitura. São Paulo: Pulo do Gato, 2012.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Artes. Ministério da Educação, 2017.

DICKEL, Adriana; SARTORI, Francieli. A narrativa na educação infantil: a mobilização de funções psicológicas superiores em situações de interação discursiva. Acta Educacional, Maringá, v. 42, e45516, 2020. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-

52012020000100209&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 dez. 2024. Epub 01 mar. 2020. <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v42i1.45516>.

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

LOPES, Cláudia Regina Matas. A contação de histórias como estratégia pedagógica na estimulação da linguagem oral e escrita de crianças com dificuldades de aprendizagem. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. A oralidade no contexto de usos linguísticos: caracterizando a fala. In: MARCUSCHI, Luiz Antônio; DIONÍSIO, Ana Paula. Fala e escrita. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

MARREIRO, Maria Roseane Alves. A percepção de uma professora de pré-escola sobre o papel da literatura infantil no desenvolvimento de crianças leitoras. Orientadora: Cristiane Amorim Martins. 2022. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - Curso de Graduação em Pedagogia, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

TEBEROSKY, Ana; GALLART, Marta; e colaboradores. Contextos de alfabetização inicial. Porto Alegre: Artmed, 2004.

VYGOTSKY, Lev Semyonovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1984.